

INFORMACIÓN GENERAL

Por favor conserve en todo momento el formato de mayúsculas y minúsculas siguiendo las normas gramaticales. No escriba algo únicamente en mayúsculas a menos que sea necesario. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba "No aplica".

Fecha de presentación: Día Mes Año

Título del producto:

Análisis de los materiales reciclados de construcción y demolición para la construcción de viviendas

Información de los docentes y estudiantes asociados al desarrollo del producto:

Por favor copie y pegue el recuadro con la información las veces que sea necesario para completar la información de todos los docentes y estudiantes involucrados.

Jóvenes investigadores y estudiantes

Nombre completo	Juan Camilo Muñoz Martínez		
Rol (seleccione uno)	<input type="checkbox"/> Joven investigador	<input type="checkbox"/> Estudiante semillero	<input checked="" type="checkbox"/> Semestre
Facultad o Departamento Académico	Ingeniería Civil		
Link del CvLAC actualizado	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001870174		
Registro ORCID (orcid.org)	https://orcid.org/0000-0003-2896-9262		
Nombre normalizado en google académico			
Correo electrónico institucional y personal	Juanc.munozm@usantoto.edu.co		
C.C. #	1049652004	Teléfono	3102609795

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y AVAL DEL WORKING PAPERS

El firmante en la parte de abajo manifiesta que todos los datos acá consignados son verídicos; todas las personas involucradas han sido notificadas sobre su participación en el desarrollo del manuscrito, tienen conocimiento y están de acuerdo con todos los aspectos aquí presentados.

En común acuerdo se garantiza el respeto por la autoría de los productos de los estudiantes, garantizando justicia en la autoría y propiedad intelectual según el trabajo de los mismos. Por último, otorgo autorización para el tratamiento de datos personales¹

Firma:	Firma: Juan Camilo Muñoz Martínez
Nombre:	Nombre: Juan Camilo Muñoz Martínez
Facultad:	Facultad: Ingeniería Civil
Docente Investigador principal	Autor

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CONTENIDO PARA EL WORKING PAPERS

A continuación, se debe realizar una descripción básica del producto desarrollado. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba “No aplica”. Norma de citación APA 7ma. Edición.

Título del producto
Revisión sistemática para el análisis de los materiales reciclados de construcción y demolición para la construcción de viviendas
Resumen (no mayor a 200 palabras)
En este proyecto se estudiara los residuos de demolición y construcción han ido aumentando con los grandes avances de crecimiento poblacional. Por tal motivo se pretende analizar y efectuar las múltiples características que se obtienen del concreto a base de residuos de demolición y construcción (RCD), para así poder analizar los distintos tipos de materiales que se pueden reciclar a la hora de la construcción de una vivienda.
Abstract
In this project, the demolition and construction waste will be studied, which have been increasing with the great advances in population growth. For this reason, it is intended to analyze and carry out the multiple characteristics that are obtained from concrete based on demolition and construction waste (RCD), in order to analyze the different types of materials that can be recycled when building a home.
Palabras Clave. (mínimo 3 máximo 5)
Construcción, Reciclaje, Residuos Sólidos, Edificios
Keywords. (min 3 – máx. 5)

Construction, Buildings, Recycling, Solid Wasted.

Introducción

Con esta investigación de aula se pretende desde los estudiantes encontrar alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, los cuales abordan diferentes campos de estudio (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, & Vega, 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura seminario de grado entre otras de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia (Castellanos, Queiruga-Dios, Encinas, & Acosta, 2020). Este trabajo es elaborado netamente por estudiantes de pregrado de ingeniería civil, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

A nivel mundial el tema de la contaminación está en constante crecimiento y uno de los factores que influyen en dicho ascenso son los residuos de demolición y construcción cuando no se les da el trato adecuado. Tanto en países de primer mundo es una problemática, puesto que las obras civiles desechan gran cantidad de residuos diarios. Un claro ejemplo es en la Unión Europea y en el continente asiático, los cuales los residuos de demolición y construcción representan entre 25 % y 50% en Hong Kong y en Corea del Sur respectivamente. Así mismo se estima que la cantidad de residuos asociados a las actividades de construcción en las naciones desarrolladas, están a razón de 450 kg por año por habitante. (Caracterización de residuos de demolición y construcción para la identificación de su potencial y reuso., 2018)

El problema en base a la idea principal del artículo, es el análisis de los residuos RCD, los cuales suelen generar botaderos clandestinos que provocan no solo obstrucciones en ríos, terrenos y vías públicas, sino que a su vez provocan elevados costos en los contratos de reintegración y reconstrucción de concreto usando materiales nuevos o tradicionales. Por lo tanto, para un adecuado manejo en los RCD, se debe sustentar su reciclaje en la reutilización de materiales restablecidos como base de energía o materias primas, con la finalidad de proteger el medio ambiente, así como al aprovechamiento razonable de los recursos naturales.

El documento de Reciclaje y reutilización de materiales residuales de construcción y demolición, (J.D. Fajardo ; O.J. Moreno, 2018) argumenta que en la recuperación y reciclado de RCD es significativo considerar que actúan aspectos económicos y del medio ambiente en el mismo puesto. Pues, el reto para las futuras construcciones es lograr conformar los fines económicos de los proyectos con la conservación del medio ambiente que lo sostiene; siendo así primordiales todas las acciones restauradoras y recicladoras. (S.S Suarez; C. Betancour; J. Molina Benavides; L. Mahecha Vanegas)

En lo que respecta a las características del apropiado aprovechamiento de los materiales RCD se tiene: calidad, especificaciones de los materiales a ser nuevamente aprovechados en el periodo productivo de las obras, costos y procesos constructivos; por otra parte, el actual conocimiento de los contratistas frente al manejo y reutilización de los RCD, puede ser reformado a partir de la ejecución de capacitaciones respecto a su uso, dando un aporte económico, social y ambiental, tales como los proyectos de las viviendas.

Con el paso de los años, la problemática ambiental ha empezado a ser un tema de vital importancia generando que surjan diferentes investigaciones a lo largo del mundo para proponer diversas formas de mitigar el daño. Existen diferentes tipos de residuos provenientes del sector de la construcción dentro de los cuales se pueden proponer diferentes usos para su análisis y reutilización, por lo cual se hace un estudio detallado de cada una de estas investigaciones para conocer las diferentes formas en las que han sido utilizados los RCD y entrar más en detalle de las características que podría presentar el concreto a base de RCD para llegar a una finalidad y es reconocer la viabilidad de este concreto en construcciones como las viviendas.

Metodología

Esta investigación se basa en una revisión sistemática de literatura utilizando el método PICOC, así mismo la SRL, se realizó a partir de una serie de preguntas de investigación planteadas dentro de una discusión planteada en el grupo de trabajo de la asignatura de seminario de grado, que se plantean a continuación:

- ¿QUE DIFERENCIA DE PROPIEDADES TIENEN LOS RCD A LOS DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION?
- ¿QUE MATERIALES SON FAVORABLES PARA EL RECICLAJE Y USO EN LOS RCD?

A partir de las preguntas de investigación planteadas se realizó el PICOC en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Population:** La construcción de viviendas a la población son las que se les realizara un análisis sistemático
- **Intervention:** Se quiere relizar un análisis de materiales para ver la viabilidad de sus comportamientos
- **Comparison:** Se plantea comparar los materiales reciclados de construcción y demolición a los materiales que normalmente se usan para la construcción de una vivienda.

- **Outcome:** Definir qué material de construcción resulta más económico para así realizar un tipo de análisis en los RCD
- **Context:** Clasificar los RCD mediante una guía de gestión para construcción de vivienda.

Las palabras claves que se utilizaron para realizar este proceso investigativo son:

- Buildings
- Construction
- Recycling
- Solid Wasted

El primer resultado se dio a partir de 16 documentos que no aportaron información importante para nuestra investigación y dar respuesta a nuestras preguntas de investigación.

- La ecuación de búsqueda es la siguiente: **Title, abstract, keywords: recycling, construction, solid waste, buildings**

Resultados

- ¿QUE DIFERENCIA DE PROPIEDADES TIENEN LOS RCD A LOS DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION?(Q1)

La diferencia de propiedades que nos brinda los RCD a un material normal es principalmente la Resistencia del material ya que un RCD aprovechable es un residuo mezclado el cual ya tiene un uso y una viabilidad más desgastada y este se analiza es para poder ser reutilizado en construcciones de vivienda que manejen cierto tipos de carga.

En la industria del campo de la ingeniería como lo es la construcción, se muestra el crecimiento progresivo en comparación con los materiales convencionales y mostrando un mayor sector de producción en los RCD.

Fuente: Dane – Elaboración Camacol Regional Caribe m2 licenciados

A diferencia de otros materiales los escombros tienen la posibilidad de tener un segundo uso por medio de su descomposición para llevarlo a un posterior tratamiento y reintegrarlo a las obras de vivienda, lo cual evitaría un nuevo proceso de extracción de minerales y un menor impacto ambiental. (Diario Cordoba, 2020)

- ¿QUE MATERIALES SON FAVORABLES PARA EL RECICLAJE Y USO EN LOS RCD?(Q2)

Los RCD aprovechables se clasifican en tres los cuales son :

- Residuos mezclados (residuos pétreos)
- Residuos de material fino(expansivos y no expansivos)
- Otros residuos. (Residuos no pétreos, Residuos de carácter metálico, Orgánicos, Orgánicos vegetales.)

Categoría	Grupo	Clase	Componentes
A. RCD APROVECHABLES	I. Residuos Mezclados	Residuos Pétreos	Concreto, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, baldosin, mortero
		Residuos Finos no Expansivos	Arcilla (Caolin), limos y residuos inertes, poco o no plasticos
	II. Residuos de material fino	Residuos Finos Expansivos	Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran cantidad de finos altamente plasticos
		Residuos no Pétreos	Plasticos, PVC, maderas, cartones, papel, siliconas, vidrios, cauchos
	III. Otros Residuos	Residuos de Carácter Metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc
		Residuos organicos de pedones	Residuos de tierra negra
		Residuos Organicos de cespedones	Residuos Vegetales y otras especies bióticas
B. RCD NO APROVECHABLES	IV, Residuos peligrosos	Residuos corrosivos, reactivos, radioactivos, explosivos	Desechos de productos quimicos, emulsiones, alquitran, pinturas, disolventes organicos, aceites, resinas, etc

Fuente: Adaptada de la Secretaría Distrital de Ambiente, 2015.

Las ventajas favorables de su uso son la minoración de residuos, la disminución de energía a partir de producción y desintegración sin degradar su calidad de materiales, además de brindar un beneficio en el sector tanto económico como ambiental. (GUACANEME LIZARAZO, 2015)

Conclusiones/Discusión

- Al hacer una evaluación de la comparativa entre el aprovechamiento de los RCD en países extranjeros a como se hace en Colombia, se permite observar que aún falta mucho compromiso y desarrollo por parte de las personas ante este tema.
- A nivel social la reutilización de los RCD beneficiaria considerablemente la sociedad, puesto que uno de los mejores ejemplos que reflejarían esta afirmación seria la situación ambiental y económica a la hora de construcciones de tipo vivienda.

- Se concluyó que las razones por las que es necesario el desarrollo e integración de múltiples estudios e investigaciones sobre el aprovechamiento de los diferentes materiales que componen los RCD son de gran importancia para así adquirir todo el soporte técnico y científico para incentivar la generación de una normatividad que avale el uso de los materiales obtenidos a partir del procesamiento de los RCD.

Referencias Bibliográficas (Norma APA 7ma Edición)

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. Obtenido de <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Caracterización de residuos de demolición y construcción para la identificación de su potencial y reuso. (2018). En L. M.-M. Chica-Osorio, *DYNA*. DYNA.
- Castellanos, P. A., Queiruga-Dios, A., Encinas, A., & Acosta, L. (2020). *Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America. Sustainability*. Obtenido de Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America. Sustainability.: <https://doi.org/10.3390/su12187239>
- Diario Cordoba*. (18 de 03 de 2020). Obtenido de Diario Cordoba : <https://www.diariocordoba.com/empresas/2021/03/18/reciclaje-rcds-oportunidad-economia-circular-43371133.html>
- GUACANEME LIZARAZO, F. A. (3 de 12 de 2015). *Revista unimilitar*. Obtenido de Revista unimilitar: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15151/GuacanemeLizarazoFabioAndres2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- J.D. Fajardo ; O.J. Moreno. (2018). *Viabilidad técnica para la elaboración de concreto estructural clase D reemplazando cantidades específicas de cemento por residuos de mampostería derivado de demoliciones*.
- Lugones, G. (s.f.). *Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de indicadores de innovación*. Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <http://docs.politicasti.net/documents/Doc%2008%20-%20capacitacion%20lugones%20ES.pdf>

PMOinformática. (6 de Mayo de 2015). *Requerimientos no funcionales: Ejemplos*. Obtenido de PMOinformática.com:

<http://www.pmoinformatica.com/2015/05/requerimientos-no-funcionales-ejemplos.html>

S.S Suarez; C. Betancour; J. Molina Benavides; L. Mahecha Vanegas. (2019.). *Gestion de residuos solidos de Construccion y demolicion en Villavicencio*.